

Verbundinterne befragungsbasierte Evaluation

Dirk Schmücker, Rieka Oldsen

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Die Befragung erhob institutionalisierte Daten (AP- bzw. Use Case-Verantwortliche) und persönliche Daten (anonymisiert). Bewertungen wurden einheitlich auf einer pseudometrischen Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) erhoben.
- Die Ergebnisse (Mittelwerte) bewegen sich überwiegend zwischen 7,0 und 8,5. Die Praxis-Vertreter aus den Use Cases sind häufig kritischer (ein bis eineinhalb Punkte) als die F&E-Verbundpartner.
- Schlechter als 7,0 wurden die Zusammenarbeit mit Externen, der Beitrag des Projekts zur Besuchermanagementpraxis und die Zielorientierung im Projekt bewertet.
- Positiv hervorgehoben wurden die Zusammenarbeit im Projekt und die hohen individuellen Lerneffekte.

Autorinnen und Autoren:

Dirk Schmücker (NIT) dirk.schmuecker@adresse.com

Rieka Oldsen (NIT) rieka.oldsen@adresse.com

Datum: 12.November 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Im Rahmen der Projektevaluation wurden im Zeitraum Oktober bis November 2024 zwei Befragungen durchgeführt: Eine anonyme, personenbezogene Befragung mit Teilnahmemöglichkeit für alle Verbundbeteiligten und eine nicht-anonyme, funktionsbezogene Befragung, an der die Verantwortlichen der Arbeitspakete bzw. Use Cases in ihrer jeweiligen Funktion antworten sollten.

Anonyme, personenbezogenen Befragung

An der anonymen, personenbezogenen Befragung nahmen 25 Personen bis zum Ende teil. Die genaue Zahl der aktiv Projektbeteiligten zum Befragungszeitpunkt ist nicht bekannt, aber an den letzten zehn monatlichen Projektbesprechungen nahmen im Durchschnitt knapp 17 (Min = 13, Max = 21, SD = 2,4) Personen teil. Man kann also davon ausgehen, dass die Befragung mindestens den größten Teil der aktiv im Projekt beteiligten Personen erreichte.

Die Einladung erfolgte über die interne Kommunikationsplattform Slack, in der zuletzt 46 Personen gelistet waren. Von diesen sind aber zahlreiche Nicht-Aktive, die im Projektverlauf nur kurzzeitig und für eng umrissene Aufgaben beteiligt waren.

Die meisten Antwortenden waren in einem F&E-Arbeitspaket eingebunden (n = 14, 54 %), 29 % in einem Use Case (n = 7), 18 % in beiden Bereichen (n = 4).

Fachliche Zusammenarbeit

Die fachliche Zusammenarbeit wurde auf vier Dimensionen mit einer pseudometrischen Skala¹ von 0 = sehr schlecht bis 10 = sehr gut bewertet. Auffallend ist, dass die fachliche Zusammenarbeit mit F&E-Verbundpartnern von den F&E-Verbundpartnern selbst deutlich besser beurteilt wurde (8,2) als von den Use-Case-Verbundpartnern (7,1). Im Hinblick auf die fachliche Zusammenarbeit mit den Use-Case-Verbundpartnern gilt die entgegengesetzte Beziehung: F&E-Verbundpartner bewerten diese schlechter (6,9) als Use-Case-Verbundpartner (8,6).

Tabelle 1: Bewertung der fachlichen Zusammenarbeit durch Verbundpartner

Item	Text	Mittelwert	SD (emp.) ²
1.	Fachliche Zusammenarbeit mit F&E-Verbundpartnern	7,8	1,4
2.	Fachliche Zusammenarbeit mit Use Case-Verbundpartnern	7,5	1,6
3.	Fachliche Zusammenarbeit mit Externen, z. B. in der Destination, mit Zulieferern	6,1	2,2
4.	Fachliche Zusammenarbeit mit Verbundkoordinator NIT	8,8	1,3

n = 25, anonymisierte Befragung

Zu diesem Punkt gab es sieben Kommentare, die sich in der einen oder anderen Form auf die Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit beziehen: Unterschiedliches Engagement, wenig Engagement bei den Use Cases

¹ Endpunkte 0 und 10 sind verbalisiert, alle Skalenpunkte sind mit Ziffern beschriftet, die Probanden haben also den unmittelbaren Eindruck einer gleichabständigen Skala

(2), zuweilen späte/knappe Rückmeldungen, fehlender Überblick, große Distanz.

Projektbeitrag

Die Beiträge des Projekts zur Besuchermanagementforschung und -praxis werden von den Verbundpartnern deutlich kritischer gesehen. Alle drei Dimensionen werden von den Befragten, die in Use Cases gearbeitet haben, kritischer gesehen als von den F&E-Beteiligten.

Tabelle 2: Bewertung der Projektbeiträge durch Verbundpartner

Item	Text	Mittelwert	SD (emp.)
5.	Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementforschung (Qualität)	7,4	1,4
6.	Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementforschung (Quantität)	7,2	1,7
7.	Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementpraxis in Destinationen	6,3	1,5

n = 25, anonymisierte Befragung

Zu diesem Punkt gab es sechs Kommentare, von denen sich zwei auf die nicht optimale Implementierung in den Use Cases bezogen. Zwei weitere hoben den Erkenntnisgewinn hervor, zwei weitere bezogen sich explizit auf die Grenzen von (AI-gestützten) Besuchermanagementsystemen, die in diesem Projekt erreicht wurden.

² Hier wird wegen der Stichprobeneigenschaft der Daten die empirische Standardabweichung ($n-1$ im Nenner) verwendet.

Persönlicher Nutzen

Die drei Dimensionen, die den möglichen persönlichen Nutzen des Projektes abbilden, wurden wiederum recht positiv bewertet, wobei der Lerneffekt bei den Use-Case-Verbundpartnern noch etwas höher ausfiel (8,5) als bei den übrigen Befragten.

Tabelle 3: Bewertung der persönlichen Nutzen durch Verbundpartner

Item	Text	Mittelwert	SD (emp.)
8.	Persönliche Zusammenarbeit mit Verbundpartnern	8,3	1,4
9.	Persönliche Weiterentwicklung/Lernen	8,3	1,3
10.	Erweiterung meines persönlichen Netzwerks	8,2	1,8

n = 25, anonymisierte Befragung

Die drei Kommentare zu diesem Aspekt hoben die bereichernde und wertschätzende Zusammenarbeit hervor.

Atmosphäre und Zielorientierung

Während die Arbeitsatmosphäre durchgängig gut bewertet wurden, erreicht die Zielorientierung nur moderate Werte. Dieser Aspekt wird von den F&E-Verbundpartnern deutlich schlechter bewertet (6,8) als von den Use Case-Partnern (7,3).

Tabelle 4: Bewertung der Arbeitsatmosphäre und Zielorientierung durch Verbundpartner

Item	Text	Mittelwert	SD (emp.)
11.	Arbeits-Atmosphäre im Projekt	8,1	1,7
12.	Zielorientierung im Projekt	6,7	1,4

n = 25, anonymisierte Befragung

Von den drei Kommentare bezogen sich zwei auf die zum Ende nachlassende Motivation und die insgesamt verbesserungsfähige Zielorientierung („Impact statt Output“). Ein Kommentar hob die Heterogenität der gefundenen Lösungen hervor.

Highlights

Die letzte Frage drehte sich um der Erleben von „Highlights“ im Rahmen des Projektes. 12 von 25 Befragten konnten ein Highlight benennen (bei den Use Case-Verbundpartnern waren es aber nur zwei von sieben). Davon bezogen sich neun auf die Verbundtreffen in unterschiedlichen Abstufungen, eine Nennung auf die Begehungen. Als weiteres Highlight wurde die die Hilfsbereitschaft im Team („Teamwork“) benannt, ein letztes Highlight war die inhaltliche Erkenntnis, dass der im Projekt gewählte Ansatz „nicht skalierbar“ sei.

Nicht-anonyme, funktionsbezogene Befragung

In der nicht-anonymen, funktionsbezogenen Befragung wurden 18 AP-Verantwortliche um Beteiligung gebeten. In den AP 1 bis 6 waren teilweise mehrere Institutionen verantwortlich und haben separat geantwortet. Im AP 7 waren die Use Case-Manager der fünf Use Cases (Nordsee, Lübecker Bucht, Sauerland, Ruhrgebiet, Allgäu/Füssen) gefragt, auch hier gab es aber teilweise mehrere Institutionen, die einen Use Cases bearbeitet haben. Alle 18 eingeladenen Institutionen haben den Fragebogen beantwortet, darin zehn für die F&E-Arbeitspakete, sieben für die Use Cases und einer für das Projektmanagement.

Zielerreichung

Die AP-Verantwortlichen wurden um eine Einschätzung gebeten, in welchem Umfang die bei Projektbeginn definierten Ziele erreicht wurden (0

bis 100%). Tabelle 5 zeigt, dass die Use Case-Manager deutlich kritischer antworteten als die F&E-AP-Verantwortlichen (bei gleichzeitig größerer Streuung).

Tabelle 5: Subjektive Zielerreichung der Arbeitspakete

	Mittelwert	SD (Grundg.) ³
Alle AP	68%	26,5 PP
F&E-AP	82%	12,3 PP
Use Cases	53%	28,0 PP

n = 18 AP-Verantwortliche, nicht-anonyme Befragung

Wesentliche Kritikpunkte (siehe Kommentare im Anhang) auf Seiten der Use Cases waren die fehlende örtliche Beteiligung und die nicht erfolgte Entwicklung und Implementierung eines durchgängigen, AI-basierten Besuchermanagementsystems. Drei Use Case-Manager gaben Zielerreichungsgrade von weit unter 50% an (10%, 20%, 25%). Der geringste Zielerreichungsgrad in den F&E-Arbeitspaketen betrug 60%.

Fachliche Zusammenarbeit

Die Bewertung der Zusammenarbeit mit anderen Verbundpartner und Externen folgt dem gleichen Muster wie in der anonymen Befragung. Auch hier bewerten die F&E-Verantwortlichen die Zusammenarbeit mit den F&E-Partnern besser (8,0) als mit den Use Case-Managern (6,9). Auch umgekehrt gilt diese Beziehung: Die Use Case-Manager bewerten die Zusammenarbeit mit den F&E-Partnern schlechter (6,9) als mit den

Use Case-Managern (8,6). Die Zusammenarbeit mit dem Projektträger ZUG wurde als gut (8,5) bewertet).

Tabelle 6: Bewertung der Zusammenarbeit durch AP-Verantwortliche

Item	Text	Mittelwert	SD (Grundg.)
1.	Zusammenarbeit mit F&E-Verbundpartnern	8,0	1,1
2.	Zusammenarbeit mit Use Case-Verbundpartnern	7,6	1,6
3.	Zusammenarbeit mit Externen, z. B. in der Destination, mit Zulieferern	5,5	2,2
4.	Zusammenarbeit mit Verbundkoordinator NIT	8,9	1,0
5.	Zusammenarbeit mit Projektträger ZUG	8,5	1,2

n = 18 AP-Verantwortliche, nicht-anonyme Befragung

Die hierzu eingebrachten Kommentare sind sehr heterogen und benennen sowohl positive wie negative Aspekte. Mehrfach erwähnt wurden aber die eher passive Rolle der Use Cases und die Schwierigkeiten bei der Sensorinstallation (sowohl innerhalb der Destinationen als auch mit dem beauftragten Dienstleister).

Zusammenarbeitsformate (Jours fixes, Verbundtreffen)

Die beiden wesentlichen Zusammenarbeitsformat waren die drei Verbundtreffen (von denen zwei geplant und eines spontan Anfang 2024 zusätzliche eingeschoben wurde) und die monatlichen Jours Fixes, die on-

³ Hier wird wegen der Vollerhebung die Grundgesamtheitsbezogene Standardabweichung (n im Nenner) verwendet.

line abgehalten wurden. Als Jours Fixes sind auch die Entwicklermeetings zu verstehen, die zwischen den technisch orientierten Verbundpartnern stattfanden. Die Verbundtreffen werden sehr gut bewertet, die Jours Fixes etwas schwächer. In beiden Kategorien bewerten die Use Case-Manager schlechter als die F&E-Ap-Verantwortlichen.

Tabelle 7: Bewertung der fachlichen Zusammenarbeit durch AP-Verantwortliche

Item	Text	Mittelwert	SD (Grundg.)
6.	Verbundtreffen in Heide, Kempton und Oberhausen	8,8	0,8
7.	Jours Fixes	7,9	1,3

n = 18 AP-Verantwortliche, nicht-anonyme Befragung

Beide Formate wurde in den Kommentaren überwiegend als grundsätzlich notwendig und positiv bewertet. An den Jours Fixes wurde aber mehrfach bemängelt, dass zu wenig Zeit für eine vertiefte Diskussion einzelner Use Cases bestand.

Projektbeitrag

Die Beiträge des eigenen Arbeitspaketes zum Gesamtprojekt und des Projektes zu Forschung Praxis werden eher verhalten beurteilt. Durchgängig bewerten die Use Case-Manager um einen bis eineinhalb Punkte schlechter als die F&E-AP-Verantwortlichen.

Tabelle 8: Bewertung der Zusammenarbeit durch AP-Verantwortliche

Item	Text	Mittelwert	SD (Grundg.)
8.	Beitrag deines Arbeitspaketes zum Gesamtprojekt	7,2	1,9

9.	Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementforschung (Qualität)	7,4	1,3
10.	Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementforschung (Quantität)	7,2	1,5
11.	Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementpraxis in Destinationen	6,6	1,7
12.	Beitrag zur öffentlichen Sichtbarkeit meiner Organisation/Institution	7,2	2,2

n = 18 AP-Verantwortliche, nicht-anonyme Befragung

Bei den Kommentaren herrscht eine gewisse Skepsis im Hinblick auf die tatsächliche Problemlösungsfähigkeit der im Projekt entwickelten Module vor.

Anhang

Anonymisierte, personenbezogenen Befragung

Frage 1: Arbeitest du vornehmlich in einem F&E-Arbeitspaket oder in einem Use Case?

- F&E [4]
- Use Case [7]
- Beides [4]

Frage 2: Wie bewertest du die folgenden Aspekte des Projektes aus deiner persönlichen Sicht? Du kannst antworten mit 0 = sehr schlecht bis 10 = sehr gut. Mit den Werten dazwischen kannst du deine Meinung abstufen. Wenn ein Aspekt gar nicht zutrifft, kannst du das Feld „kann ich nicht beantworten“ ankreuzen.

Block 1:

1. Fachliche Zusammenarbeit mit F&E-Verbundpartnern
2. Fachliche Zusammenarbeit mit Use Case-Verbundpartnern
3. Fachliche Zusammenarbeit mit Externen, z. B. in der Destination, mit Zulieferern
4. Fachliche Zusammenarbeit mit Verbundkoordinator NIT

Block 2:

5. Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementforschung (*Qualität*)
6. Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagementforschung (*Quantität*)
7. Beitrag des Projektes zur Besuchermanagementpraxis in Destinationen

Block 3:

8. Persönliche Zusammenarbeit mit Verbundpartnern
9. Persönliche Weiterentwicklung/Lernen
10. Erweiterung meines persönlichen Netzwerkes

Block 4:

11. Arbeits-Atmosphäre im Projekt
12. Zielorientierung im Projekt

Frage 3: Hier ist Platz für Kommentare zu den Bewertungen in Frage 2

Block 1:

- „Zusammenarbeit war abhängig vom jeweiligen Engagement der Verbundpartner bzw. der Erwartungshaltung an Output/Outcome/Impact der des Projektes.“
- „Eine straffere/konsequenterer Zeitplanung hätte ggf. zu noch besseren Ergebnissen führen können (unabhängig von externen Faktoren, wie bspw. Sensorik-Probleme.“
- „Grundsätzlich freundliche Zusammenarbeit, aber Rückmeldungen zu Anfragen im Verbund manchmal spät oder in nur knappem Umfang. Wenig Austausch untereinander im Jour Fixe.“
- „Bei den Use Cases hätte ich mir bisweilen etwas mehr Engagement erwartet.“
- „Leider haben zwei Use Case Partner, sicher bedingt auch durch personelle Wechsel, die Möglichkeiten des AIR Projektes nicht genutzt.“
- „Durch die geografische Distanz und die Heterogenität der Institutionen war eine optimale Zusammenarbeit nicht immer leicht.“
- „Sehr professionelles Projektmanagement vom Lead-Partner.“

- „Die Zusammenarbeit ist immer zielführend und konstruktiv und von einem wohlwollenden Miteinander geprägt, jedoch fällt es manchmal ein wenig schwer den Überblick zu behalten wer was bis wann gemacht haben sollte. Dies ist auf die Vielzahl der Partner zurückzuführen und der Tatsache, dass (fast) keiner Vollzeit im Projekt arbeiten kann.“

Block 2:

- „Leider in vielen Bereichen zu wenig Kooperationsbereitschaft bei örtlichen Akteuren. Daher war man letztlich in seinen Arbeitsaufgaben deutlich beeinträchtigt.“
- „Es wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt. Kurzberichte haben hohe Anzahl an Output erzeugt. Konferenzbeiträge und Journal Artikel zeugen von Qualität der Forschung. Die Einbindung von Doktoranden haben hier positive Effekte gezeigt. Bewertung zum Beitrag zur Praxis hängt davon ab, wie Ergebnisse auf DMO-Ebene verstetigt werden. Erwartungen beim Thema KI in der Umsetzung zu Besuchermanagement-Interventionen wurden nicht immer erfüllt.“
- „Letztlich merkten wir auch, was nicht funktioniert ...“
- „Interventionen in den Use Case Regionen hätten noch etwas ambitionierter sein können.“
- „Viele Erkenntnisse und Learnings, die dokumentiert wurden und weiteren Projekten helfen sollten.“
- „Die Erkenntnisse sind insofern wertvoll, als dass sie Perspektiven und Grenzen des Besuchermanagements in der Praxis aufzeigen - was ein spannendes Thema für alle Destinationen ist. Sehr gut! Die Frage wird sein: Wie schafft man es ein solches System auch nach dem Projekt nicht nur am

Laufen zu halten, sondern auch so zu skalieren, dass es einen signifikanten Beitrag leistet.“

Block 3:

- „Tolle Möglichkeit sich mit Partnern aus verschiedenen Regionen auszutauschen und zu sehen, wo dort die Herausforderungen sind und wie diese dort ggf. gelöst oder zumindest angegangen werden.“
- „Wertschätzender Austausch auf Augenhöhe.“
- „Es ist einfach großartig durch das Projekt so viele unterschiedliche Einblicke bekommen zu haben! Die Tiefe, mit der das alles passiert ist, wäre z.B. durch eine einfache Tagung nie möglich gewesen.“

Block 4:

- „Ein pro-aktiveres und zielorientierteres Engagement (sich eher auf Impact und weniger der Output-Ebene bewegen) hätte an der ein oder anderen Stelle zu besseren Ergebnissen geführt.“
- „Arbeitsatmosphäre: Zum Ende hin nur noch wenig Motivation im Verbund zu spüren.“
- „Bei der Zielorientierung hat sich ja im Laufe der Arbeit ergeben, dass es schwierig ist 'die eine Lösung' zu finden. Dadurch haben wir zwar weiterhin an der gemeinsamen Sache gearbeitet. Die Ansätze waren am Ende gefühlt aber doch unterschiedlicher, als erwartet. Auch wenn das vielleicht ein wenig überraschend war, so ist diese Vielfalt natürlich auch eine Stärke, um die Bandbreite der Möglichkeiten aufzuzeigen.“

Frage 4: Gab es für dich ein Highlight im Projekt? Welches war das und warum?

Ja [12]

Nein [13]

- [Ja] „Verbundtreffen, ohne Abstufung, was das Beste war“
- [Ja] „Das Verbundtreffen in Kempten. Denn zu dieser Zeit ist schon einiges passiert gewesen, aber super viel stand noch bevor, sodass eine tolle Mischung aus Stolz darüber, was wir schon geschafft haben, und Motivation für anstehende Themen vorhanden war.“
- [Ja] „Das erste Verbundtreffen in Heide war definitiv ein Highlight.“
- [Ja] „Teamwork: Viel Hilfsbereitschaft im eigenen Team, guter Austausch und Ergänzung untereinander Lernen: persönliche Lernkurve in der Arbeit mit Tools und Methoden sowie Projektmanagement im Allgemeinen“
- [Ja] „Vor-Ort Begehungen in den Use Cases“
- [Ja] „Erstes Projektmeeting und Kennenlernen aller Teilnehmer in entspannter Atmosphäre“
- [Ja] „Die Verbundtreffen, weil gemeinsam Ideen zum digitalen Besuchermanagement entwickelt und ausgearbeitet werden konnten.“
- [Ja] „Projekttreffen“
- [Ja] „Die Projekttreffen IRL“
- [Ja] „Die Erkenntnis, dass der Ansatz, der im Projekt gewählt wurde, prinzipiell richtig ist, aber nicht skaliert werden kann. Das, was im Projekt erarbeitet wurde, kann bei spezifischen (neuralgischen) Punkten angewandt werden, aber nicht flächendeckend in Destinationen ausgerollt werden.“
- [Ja] „Ein Highlight waren auf alle Fälle die Verbundtreffen, die allesamt sehr inspirierend waren und aus denen man stets mit

neuem Mut rausgegangen ist! Während man zu Hause doch immer mit Widerständen, Desinteresse oder gar Ressourcenmangel zu tun hat, haben diese Zusammenkünfte das Gefühl gestärkt, an einer Projekt mit echtem Mehrwert zu arbeiten.“

- [Ja] „Das letzte Verbundtreffen, weil es auf Wunsch der Verbundpartner zustande kam, und nicht, weil es im Antrag stand.“

Nicht-anonyme, funktionsbezogene Befragung

Frage 1: Für welches Arbeitspaket antwortest du?

1. AP1: FHW
2. AP2: OA
3. AP3: FH KIEL
4. AP3: INIT
5. AP4: OA
6. AP4: INIT
7. AP5: FHW
8. AP6: NIT
9. AP7-1: NTS
10. AP7-2: TALB
11. AP7-3a: Wintersportarena
12. AP7-3b: Sauerland Tourismus
13. AP7-4: RTG
14. AP7-5a: INIT
15. AP7-5b: FTM
16. AP7-6a: INIT
17. AP7-6b: FTM
18. AP 8: NIT

Frage 2: In welchem Umfang konnte dieses Arbeitspaket die bei Projektbeginn definierten Ziele erreichen?

Slider 0-100%

Frage 3. Bitte kommentiere diese Angabe kurz (max. 200 Zeichen)

- „Die übergeordneten Aufgaben des Arbeitspaketes wurden zu 100% erreicht. Es kam aber zur Verzögerungen und nicht alle ursprünglich geplanten Sensoren wurden installiert.“
- „Der in AP2 geschaffene Data Hub war Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Use Cases, welche bei OA den entsprechenden Bedarf angefragt hatten. Wesentliche Ergebnisse wurden veröffentlicht (Konferenzen).“
- „Mangelnde Datenqualität der Sensorik (Drift, Datenlücken) sowie die fehlende Verfügbarkeit ganzjähriger Sensormessungen verhindern die Ermittlung eines optimalen KI-Algorithmus für einige Use Cases.“
- „Aufgrund des unterschiedlichen Fortschritts bei der Kameraimplementierung konnte der Punkt '3.5. Erstellen eines Webservice' nur an ausgewählten Use Cases umgesetzt werden.“
- „Die Anbindung an Data Hubs ist noch nicht abgeschlossen, ebenso wie das finale Deployment.“
- „Bis auf AP 4.5 wurden alle Arbeitspakete erfüllt. Use Cases Nordsee und zu einem gewissen Grad Sauerland Sommer wurden m.E. nicht adäquat technisch umgesetzt.“
- „Wir mussten die Strategie im Projekt mehrfach ändern. In Summe sind wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Allerdings hätte der Weg klarer sein können. Gleichzeitig war das AP5 ja auch agil angelegt.“

- „Durch verspätete Sensorinstallation war der ursprüngliche Aufbau nicht zu halten.“
- „Leider haben zwei Use Case die Angebote aus dem Projekt nicht angenommen und beim Use Case SVG gab es zunächst große Herausforderungen im Bereich Datenschutz und nachher haben Zeit und Geld gefehlt.“
- „Die Grundidee bestand darin das System zum Besuchermanagement zu automatisieren und die Qualität einer Prognose so sehr zu erhöhen, dass sie Vertrauen schafft. Das hat sich leider anders entwickelt.“
- „Aus meiner Sicht gute Grundlagenerkenntnisse gesammelt, allerdings am Ende eher wenige praktische Erfolge. Zu wenig Kooperationsbereitschaft zahlreicher örtlicher Partner.“
- „Die geplante KI-Anwendung ist nicht produktiv.“
- „Geplant waren in unserem Use Case Maßnahmen sowohl am Baldeneysee als auch am Hengsteysee. Umgesetzt wurden Maßnahmen leider nur am Kemnader See. KI kam in unserem Use Case leider gar nicht zum Einsatz.“
- „Da ich kein konkrete Vorgabe für Ziele im UC Füssen gefunden habe, aber man mit mehr verfügbarer Zeit noch mehr hätte machen/testen/implementieren können, haben wir in meinen Augen nicht 100% erreicht.“
- „Design festgelegt, Auswertung muss noch besprochen werden.“
- „Da ich kein konkrete Vorgabe für Ziele im UC Allgäu gefunden habe, aber man mit mehr verfügbarer Zeit noch mehr hätte testen/implementieren können, haben wir in meinen Augen nicht 100% erreicht.“
- „Design festgelegt, Auswertung muss noch besprochen werden.“
- „Lief alles nach Plan, ein Verbundtreffen zusätzlich.“

Frage 4: Wie bewertest du die folgenden Aspekte des Projektes aus Sicht deines Arbeitspaketes? Du kannst antworten mit 0 = sehr schlecht bis 10 = sehr gut. Mit den Werten dazwischen kannst du deine Meinung abstufen. Wenn ein Aspekt gar nicht zutrifft, kannst du das Feld „kann ich nicht beantworten“ ankreuzen.

Block 1:

1. Zusammenarbeit mit F&E-Verbundpartnern (AP 1 bis 6)
2. Zusammenarbeit mit Use Case-Verbundpartnern (AP 7)
3. Zusammenarbeit mit Externen, z. B. in der Destination, mit Zulieferern
4. Zusammenarbeit mit Verbundkoordinator NIT (AP 8)
5. Zusammenarbeit mit Projektträger ZUG

Block 2:

6. Verbundtreffen in Heide, Kempten und Oberhausen
7. Jours Fixes

Block 3:

8. Beitrag deines Arbeitspaketes zum Gesamtprojekt
9. Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagement*forschung (Qualität)*
10. Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagement*forschung (Quantität)*
11. Beitrag des Gesamtprojektes zur Besuchermanagement*praxis* in Destinationen
12. Beitrag zur öffentlichen Sichtbarkeit meiner Organisation/Institution

Frage 5: Hier ist Platz für Kommentare zu den Bewertungen in Frage 4 (kein Zeichenlimit)

Block 1:

- „Die Zusammenarbeit verlief i.d.R. reibungslos, wertschätzend und zielgerichtet.“
- „Die Zusammenarbeit mit Use Cases und der von dieser Seite jeweils eingebrachte Input war etwas heterogen :)“
- „Insbesondere die Zusammenarbeit mit externen Partnern hat sich oft als recht schwer herausgestellt (eingeschränkte Erreichbarkeit von Ansprechpartnern bei Bernard, mangelnde Motivation seitens der Sylter Verkehrsgesellschaft).“
- „Arbeit mit Bernard: z.T. sehr schwierig; Den Data Hub aus AP2 mussten wir großteils selbst erstellen; Die vorherige Absprache zu den globalen Daten hätte besser sein können (vielleicht war ich aber auch nur nicht mit eingebunden), danach gab es allerdings viel guten Austausch; Regelmäßige Sync-Termine mit der FH Kiel und Outdooractive waren sinnvoll; Die AIR JF und Zwischentreffen haben die Projektvision/-richtung besser hervorgehoben; Da wir in den Use Case direkt mit eingebunden waren, war die Arbeit mit den Use Cases Füssen und Naturerlebnis sehr einfach und zielführend.“
- „Die Zusammenarbeit im Projekt hat weitestgehend sehr gut funktioniert. Zuständigkeiten waren aufgrund der Projektkonstellation nicht immer klar ersichtlich (z.B. Rolle der HS Kempten im Bereich KI und regionaler Schwerpunkt). Von einigen Use Case Partnern hätte ich mir etwas stärkeres pro-aktives Engagement gewünscht.“
- „Alle Partner waren stets aufgeschlossen und interessiert. Die eingebrachten Ideen war stets gut und das Engagement sehr hoch. Nur die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern aus einem Eigenantrieb gestaltete sich manchmal schwierig, da in diese Richtung nicht immer geeignete Mittel fließen konnten.“

Die ZUG war durchgehend lösungsorientiert - obwohl sie es nicht immer so einfach mit uns hatten. Allerdings war das Programm (easyOnline) leider schwer zu handhaben.“

- „Insgesamt sehr gute Zusammenarbeit. Einige Personalwechsel im Hochschulbereich machten die Fortschritte aus meiner Sicht schwieriger.“
- „Insbesondere die Koordination und Genehmigung der Kamera-standorte war ein kräftezehrender Prozess, was vor allem an der Kommunikation mit Behörden etc. vor Ort zu tun hatte.“

Block 2:

- „Strukturiert und sehr sinnvoll“
- „Der regelmäßige Austausch im Jour Fixe sowie im Entwickler Jour Fixe haben eine Orientierung für die weitere Bearbeitung des Arbeitspakets gegeben. Die Verbundtreffen waren im Blick auf die konkrete Planung weiterer Schritte etwas produktiver.“
- „In den Jour fixes ging es meinem Gefühl nach zu oft um Themen, die das Projekt bzw. den Projektfortschritt nicht direkt betreffen (z.B. Paper oder Konferenzen nicht direkt im AIR-Kontext etc.). Dadurch war zum Teil zu wenig Zeit, um auch mal tiefer über ein AP oder UC zu diskutieren.“
- „Top Organisation und Durchführung.“
- „Verbundtreffen waren sehr wertvoll für die gute Zusammenarbeit im Projekt. Jour fixe waren sehr gut um den aktuellen Zwischenstand zu haben.“
- „Die Verbundtreffen waren allesamt spitze! Die Jours Fixes waren wichtig und sinnvoll für den übergeordneten Austausch - es erwies sich aber als zunehmend nicht einfach einen Projekt-überblick über alle Projektbestandteile zu behalten, auch, weil sich die Use Cases so unterschiedlich entwickelt haben.“

- „Viel Mühe der Organisatoren. Interessante Aktivitäten auch abseits der Arbeitsaufgaben.“
- „Ähnlich zur Bewertung in der Umfrage für AP 4: häufig gab es zu wenig Zeit in den Jour fixes, um in die Tiefe bei UC-betreffenden Themen zu gehen.“
- „auch hier: zu wenig Zeit in den Jour fixes, um tiefer über die Use Cases zu sprechen.“

Block 3:

- „Ich bin gespannt, inwieweit die Projektergebnisse durch die verschiedenen Use Cases weiter verwertet werden. Aus Outdooractive-Sicht kann ich aber sagen, dass die durchgeführte Intervention (inkl. Datenkonzepten) sehr positiv bewertet wurden und auch weiterhin Verwendung finden.“
- „Es wurden viele Erkenntnisse über den Umgang mit Sensorikanbietern in der Praxis im Kontext eines digitalen Besuchermanagements gesammelt. Auch wenn diese Erkenntnisse nicht immer positiv waren, stellen sie doch einen wertvollen Erkenntnisgewinn dar.“
- „Es wäre schon noch etwas Luft nach oben gewesen, was die Umsetzung und Evaluation von Maßnahmen angeht. Prinzipiell konnten wir aber über die Kurzberichte (Kurzberichte waren eine sehr gute Idee!) und weitere Konferenzbeiträge & Papers guten und großen Output generieren. Bzg. AP 4 können wir eine fundierte Einschätzung erst nach Evaluation der Maßnahmen geben.“
- „Siehe Probleme bei der Durchführung des Projekts“
- „Unsere bereits zu Projektbeginn laufendes System brachte durch seine bereits vorhandene Datenbasis sicherlich wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Analyse von Daten bzw. das

Training von Prognosemodellen - auch wenn das Ergebnis war, dass eine substanzielle Weiterentwicklung in unserer Destination kaum realisierbar war. Der Schwenk hin zum Trend 'KI' im heutigen Sinne war sinnvoll und brachte so eine gänzlich neue Komponente mit in das AIR-Projekt ein.“

- „Lokale Sensorik konnte im Wesentlichen platziert und ausgewertet werden, so dass ein Prototyp der Besucherlenkung vergleichsweise frühzeitig zur Verfügung stand.“

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk; Oldsen, Rieka (2024). *Verbundinterne befragungsba-
sierte Evaluation*. (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.14136900

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

